

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorghanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HAKKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaseva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH

Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona
filiali "Axborot texnologiyalari" kafedrasida assistenti
E-mail: rmnabijonov@gmail.com

Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona
filiali talabasi
E-mail: inabiyev088@gmail.com

Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona
filiali talabasi
E-mail: nabiyevamaysaraxon@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi kunda aqlli va mustahkam svetoforni boshqarish tizimlarini ishlab chiqish va uni loyihalash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ko'plab shaharlar transport vositalari va infratuzilmaning xilma-xilligi tufayli murakkab yo'l tarmoqlariga ega, bu esa an'anaviy svetoforlar uchun qiyinchilik tug'diradi. An'anaviy svetoforlar belgilangan vaqt oralig'ida ishlaydi, bu esa transport zichligi yoki piyodalarning harakatlanishiga moslashmaydi. Shu sababli, kutish vaqtlari ko'payishi va yoqilg'i sarfi oshishi kabi kamchiliklar yuzaga keladi. Ushbu maqolada bu muammolarning bir necha usullari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: svetofor, aqlli tizim, loyihalash, avtomatlashtirish, avtomobillarning tirbandligi.

Kirish. Texnologiya va raqamli asrning rivojlanishi odamlar va shaharlar uchun avtomatlashtirilgan va aqlli yechimlarni taklif qilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra ITLCS(Intelligent Traffic Light Control System)ni yaratish uchun axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va matematik usullarni qo'llashni o'rganadi. Ushbu tizim chorrahalaridagi avtomobillar soni va piyodalar harakatini doimiy kuzatish orqali transport va piyodalar oqimini optimallashtiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, yangi ITLCS tizimi turli trafik zichligi sharoitlarida samarali ishlaydi va transport oqimining yaxshilanishiga olib keladi. Dasturiy ta'minotda amalga oshirilgan va sinovdan o'tkazilgan tizim, haqiqiy transport vaziyatlariga asoslangan natijalarni taqdim etadi. Ushbu tadqiqot matematikaning AKT bilan integratsiyasi orqali yangi va mustahkam svetoforni boshqarish tizimini ishlab chiqish imkoniyatini ko'rsatadi, bu esa shahar

transportini boshqarishda samarali yechimlar taqdim etadi.

Avtomobil yo'llaridagi tirbandlik dunyoning ko'plab shaharlarida katta tashvish va muammo hisoblanadi. Ushbu tirbandlik transport hajmi mavjud ko'cha sig'imidan ko'proq bo'sh joyga talabni keltirib chiqarganda yuzaga keladi.

Qo'shimcha yo'llar, avtomagistrallar va avtomagistrallar qurilishi har doim qo'shimcha yo'laklarning izchil qo'shilishi bilan ko'rinib tursada, ko'proq yo'l maydoniga bo'lgan talab aholi sonining ko'payishi, xarajatlarning kuchayishi, sanoat inqilobi va aholi turmush tarzining o'zgarishi bilan saqlanib qolmoqda.

Avtotransport tirbandligini takrorlanuvchi va takrorlanmaydigan turlarga ajratish mumkin. Takroriy tirbandlikni infratuzilma bilan bog'liq deb tasniflash mumkin va takrorlanmaydiganlar uchta toifaga bo'linishi mumkin; atrof-muhit, mexanik va inson bilan bog'liq. Bu muammolar yechim topish uchun

ko‘plab usullar mavjud, lekin ularning barchasi bir-biriga bog‘liq va bir-birini ta’sir qiladi. Bu esa, bu muammolarni yechishning murakkab va ko‘plab o‘zgaruvchanlarni hisobga olgan yondashuvni talab qiladi. Bu esa, transport tizimlarini rejalashtirish va boshqarishning murakkabligini ortga suradi.

Metodologiya. Tashqi ko‘rinish jihatidan zamonaviy svetofor dizayni standartlashtirilgan, ammo bu o‘zgarishsiz qolgan yagona omil. Sanoatlashtirish davrida bo‘lgani kabi, yo‘l harakati nazorati tizimlarini rivojlantirishni talab qiladigan darajaga yetdi. Biroq, endi bu yutuqlar ko‘proq texnologik jihatga tegishli.

Mavjud yo‘l harakati nazorati tizimlari transport vositalarini aniqlash texnikasi va prognozlash algoritmlarini o‘rganadi va ularga urg‘u beradi. Avtomobilni aniqlash texnikasi sensorlar, induktiv halqalar va tasvirni qayta ishlashning turli usullari atrofida aylanadi. Mashinani o‘rganish va boshqa shunga o‘xshash bashorat qilish algoritmlarining paydo bo‘lishi bilan tirbandlikni bashorat qilish svetoforni boshqarishning aqlli tizimlariga qiziqish maydoniga aylandi.

1-rasmda ko‘rsatilganidek, T-tugmani ifodalovchi harakatni boshqarish tizimi belgilangan kechikish davrlari asosida ishlaydi. Mavjud yo‘l tarmog‘ida chorrahaga kiruvchi oltita yo‘lak va chorrahadan chiqadigan uchta bo‘lak mavjud. Har bir qatorga oltita svetofor va bitta piyoda chiroqlari mos keladi.

1-rasm. Mavjud yo‘l tarmog‘i.

Mavjud tizim belgilangan vaqt asosida ishlaydi, bunda har bir qatorga yashil chiroq yonishi uchun belgilangan vaqt ajratiladi. Bunga qarashning yana bir yo‘li shundan iboratki, har bir trafik “holati” keyingi holat bajarilishidan oldin ma’lum muddat belgilanadi. Shtat - bu svetofor konfiguratsiyasi to‘plami. Mavjud tizim, shuningdek, transport vositalarining bandligidan qat’i nazar, bir xil shtat tartibiga amal qiladi. Bu shuni anglatadiki, tizim har doim bir xil tartibda shtatlarni bajaradi va faqat belgilangan vaqt tugashi bilan o‘zgaradi.

Quyida keltirilgan 1-jadvalda har bir chorraxadagi svetoforlarning konfiguratsiyasi ko‘rsatilgan. Tizimda to‘rtta markaziy o‘tish holati mavjud. O‘tish holatlari markaziy chorraxalarning uzluksiz o‘zgarishiga imkon beradi. 4-tomonda barcha chiroqlar qizil rangga sozlangan, shunda barcha transport to‘xtatiladi va piyodalar chorraxadan o‘tishlari mumkin. Biroq, 4 tomon faqat piyoda tugmasi bosilganda amalga oshiriladi, ya’ni piyodalar o‘tishni kutayotganliklarini tizimga bildiradilar. Agar piyoda tugmasi bosilmasa, tizim piyodalar kutmagan deb hisoblaydi va shu tariqa “3 dan 1”gacha o‘tish holatidan foydalanib 3-shtatdan 1-shtatga o‘tishni tanlaydi.

1-jadval. Mavjud tizimning holati

	1-svetofor	2-svetofor	3-svetofor	4-svetofor	5-svetofor	6-svetofor
1	Yashil	Yashil	Yashil	Qizil	Qizil	Qizil
2	Yashil	Qizil	Qizil	Qizil	Yashil	Yashil
3	Qizil	Qizil	Yashil	Yashil	Qizil	Qizil
4	Qizil	Qizil	Qizil	Qizil	Qizil	Qizil
1-2	Yashil	Sariq	Sariq	Qizil	Qizil	Qizil
2-3	Sariq	Qizil	Qizil	Qizil	Sariq	Sariq
3-4	Qizil	Qizil	Sariq	Sariq	Qizil	Qizil
3-1	Qizil	Qizil	Yashil	Sariq	Qizil	Qizil

Taklif etilgan ITLCS uyali avtomatlashtirish nazariyasiga asoslanadi. Uyali avtomatlar diskret matematik modellar bo‘lib, ular cheksiz muntazam hujayralardan iborat bo‘lib, ular panjara hosil qiladi.

Tizimli matematik modellashtirish. Taklif etilayotgan aqlli svetofor tizimini matematik modellashtirish ushbu qismda keltirilgan. Tizim asosan uchta omil bilan belgilanadi:

- avtomobil tezligi,

- transport vositasining holati va xarajat funksiyasi,
- ularning har biri buyurtma qilingan juftlik sifatida ifodalanadi.

Chorrahaga yaqinlashayotgan transport vositalarining tezligi quyidagicha aniqlanadi.

$$V_i(t) = [v_i^-(t), v_i^+(t)] \quad (1)$$

Bu yerda

$$v_i^-(t), \text{pastki nuqta}$$

$$v_i^+(t), \text{yuqori nuqta}$$

Pastki va yuqori so'nggi nuqtalar quyidagilarga muvofiq yangilanadi:

$$v_i^-(t) = \min\{v_i^-(t-1) + 1, g_i^-(t), v_{max}^-\} \quad (2)$$

$$v_i^+(t) = \max\{v_i^+(t-1) + 1, g_i^+(t), v_{max}^+\} \quad (3)$$

Bu yerda

$v_i^{-/+}(t-1)$ pastki/yuqori-oxirgi pozitsiyasi t-1 qadamidagi transport vositasining $g_i^{\pm}(t)$ - oldidagi bo'sh katakchalar soni transport vositasi i vaqt bosqichida t $v_i^{-/+}$ pastki/yuqori maksimal tezlik. Avtomobillarning joylashuvi,

$$X_i(t) = [x_i^-(t), x_i^+(t)] \quad (4)$$

avtomobil tezligiga qarab yangilanadi:

$$x_i^-(t+1) = x_i^-(t) + v_i^-(t) \quad (5)$$

$$x_i^+(t+1) = x_i^+(t) + v_i^+(t) \quad (6)$$

Bu yerda

$$x_i^{-/+}(t+1) - t + 1 \quad (7)$$

pog'onadagi i transport vositasining taxminiy pastki/yuqori pozitsiyasi $x_i^{-/+}(t)$ -joriy pastki/yuqori uchi i vaqtdagi t qadamidagi holati.

Mumkin bo'lgan nazorat harakatlarining narxini aniqlash uchun xarajat funksiyasidan foydalaniladi va undan eng kam xarajatga ega bo'lgan nazorat harakati tanlanadi va bajariladi. Xarajat vaqt bo'yicha aniqlanadi kechikish intervallari

$$C(a) = [c^-(a), c^+(a)] \quad (8)$$

va u quyidagi orqali olinadi:

$$c^-(a) = \min \left\{ \sum_i \sum_i w_i^-(t), \sum_i \sum_i w_i^+(t) \right\}, \quad (9)$$

$$c^+(a) = \max \left\{ \sum_i \sum_i w_i^-(t), \sum_i \sum_i w_i^+(t) \right\}, \quad (10)$$

Bu yerda

$$w_i^-(t) = \begin{cases} 1, v_i^-(t) = 0 \\ 0 \end{cases} \quad (11)$$

$$w_i^+(t) = \begin{cases} 1, v_i^+(t) = 0 \\ 0 \end{cases} \quad (12)$$

Muammoning yechimi. Taklif etilayotgan aqlli svetofor tizimi MATLAB dasturlash tilidan foydalangan holda dasturiy ta'minotda amalga oshirilgan.

Tizim samaradorligi o'lchanadi va mavjud tizim bilan taqqoslanadi. Tizim samaradorligi transport zichligi darajasiga qarab avtomobillarning o'rtacha oqimi nuqtai nazaridan o'lchandi.

Zichlik diapazoni 0% dan 10% gacha, intervallar 0,01% ni tashkil qiladi.

ITLCS mustahkam chiziqli progressiya bilan ancha yaxshi natijalarni ko'rsatdi, zichlik oshgani sayin o'rtacha oqimning barqaror o'sishi bilan. 0,1% oraliqda 0% dan 100% gacha bo'lgan zichlik uchun simulyatsiya natijalari.

Taxminan 20% dan 50% gacha bo'lgan zichlik uchun qisqa doimiy o'rtacha oqimni ko'rsatdi. Samaradorlik 100% zichlikka tushib qolgandek tuyulsada, u hali ham mavjud tizimga qaraganda ancha yaxshi ishlaydi.

Kompyuter simulyatsiyasi natijalari ITLCS ning mavjud belgilangan vaqt tizimiga nisbatan samaradorligini aniq ko'rsatib turadi. Past zichliklar uchun

(0-10%), belgilangan vaqt tizimi eng past zichlik uchun maqbul samaradorlikni ko'rsatdi. Trafik zichligi past bo'lgani uchun tizim trafikni samarali boshqarishi kutilmoqda. Kutilganidek, taklif qilingan ITLCS mavjud tizimga qaraganda ancha samarali ishlaydi.

Yuqori trafik zichligi uchun tavsiya etilgan ITLCS hali ham maqbul samaradorlikni namoyish etadi. Biroq, mavjud tizim kutilmaganda 80% gacha bo'lgan zichlikka dosh bera oladi. Biroq, taklif qilingan ITLCS yuqori zichlikdagi trafikni juda ko'p samaradorlikni yo'qotmasdan boshqarishini yana isbotladi.

Xulosa. Bu maqolada aqlli svetofor tizimini loyihalash va amalga oshirish haqida, shuningdek, uning samaradorligini baholash uchun ishlatilgan kompyuter simulyatsiyasi va haqiqiy prototiplar to'g'risida so'z yuritiladi. Ushbu tizimda svetoforlarni boshqarish uchun yangi jadvali joriy etildi, ular yordamida tirbandlikni kamaytirish maqsadida transport vositalarining joylashuvi va tezligi kabi ma'lumotlar tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib xarajat funksiyasi yaratildi va unga ko'ra svetoforlar uchun optimal boshqaruv qarorlari qabul qilindi.

Loyiha simulyatsiyalari oltita yo'l bo'lagi bo'lgan T-shaklidagi yo'l tarmog'ini modellashtirdi va unda piyodalar o'tish joylari ham hisobga olindi. Simulyatsiya natijalari ko'rsatdiki, aqlli svetofor tizimi transport oqimini yuqori va past tirbandlik davrlarida samarali boshqarishga qodir. Ushbu tizimda uyali avtomatlar deb nomlangan matematik usul ishlatildi va u optimal boshqaruv qarorini olish uchun mikroskopik darajadagi ma'lumotlardan foydalandi.

Bu yondashuv an'anaviy o'zgarmas taymer tizimlariga qaraganda yaxshiroq ishlaydi, chunki u turli trafik sharoitlariga moslashadi va ustun transport oqimini ta'minlash imkoniyatiga ega. Olingan natijalar taklif etilgan aqlli svetofor tizimi transport oqimini nazorat qilish va tirbandlikni kamaytirishda samarali ekanligini ko'rsatmoqda.

Kelajakda tizim samaradorligini yanada oshirish va boshqaruv funksiyalarini takomillashtirish uchun turli algoritmlarni qo'llash va tizimga qo'shimcha intellektual elementlarni kiritish rejalashtirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. R. Jalelov (2022). SHAHAR SVETOFORLARI UCHUN QAT'IYMAS MANTIQUIY BOSHQARISH TIZIMINI LOYIHALASH. *Science and innovation*, 1 (A8), 838-842. doi: 10.5281/zenodo.7442782
2. Obukhov, V., Qadamova, Z., Sobirov, M., Ergashev, O., & Nabijonov, R. (2024). Methods for using elliptic curves in cryptography. In E3S

Web of Conferences (Vol. 508, p. 05009). EDP Sciences.

3. Muminovich, S. A., & Mavlon, X. (2023). AQLLI SVETOFORLAR TEXNOLOGIYANING RIVOJLANTIRISH YOLLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(16), 228-235.
4. Abdugani, N. (2024). DEVELOP A "SMART TRAFFIC LIGHT" COMPUTER MODEL TO PREVENT TRAFFIC JAMS AT INTERSECTIONS. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 26, 230-232.
5. Nizomiddinova, M. S., Luqmonjonov, A. B., & Nematjonov, I. I. (2024). CHORRAHALARNI SVETORLAR BILAN BOSHQARISH UCHUN SAMARALI VA XAVFSIZ STRATEGIYALAR. *ZAMONAVIY TARAQQIYOTDA ILM-FAN VA MADANIYATNING O'RNI*, 3(4), 33-37.
6. Isroiljon o'g'li, M. I., & Muzaffar O'g'li, O. D. (2024). AVTOMOBIL YO'LLARINI NAZORAT QILISHDA INTERNET OF THINGS (NARSALAR INTERNETI). *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY*, 1(1), 102-110.
7. Sh, M. N., & Davlatnazarovna, M. G. (2022). AQLLI SHAHAR STANDARTLASHTIRISH TIZIMI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 12-14.
8. Nabijonov Ravshanbek Mukhammadjon ugli, Abduqodirov Abdulhay Abdulaziz ugli, & Mamayeva Oydinoy Ismoiljon kizi. (2023). ANALYSIS OF MULTI-CORE PROCESSOR ARCHITECTURE. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 217-222.
9. Raximova A'loxon Qaxxorjon Qizi, N. I. F. o'g'li, N. M. S. qizi. (2024). ARDUINO MIKROKONTROLLERI YORDAMIDA HARORAT DATCHIKLARINI TAHLIL QILISH. *Miasto Przyszłości*, 47, 229-233.

10. Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi , N. I. F. o‘g‘li , . (2024). BIR RAZRYADLI 7 TA SEGMENTLI INDIKATORNI ARDUINO TIZIMIDA TAHLIL QILISH . Miasto Przyszłości, 47, 222–228.
11. Raximova A‘loxon Qaxxorjon Qizi , N. I. F. o‘g‘li , N. M. S. qizi , . (2024). OZIQ-OVQAT SANOATIDA SUN‘IY INTELLEKT ROBOTLARINING TUTGAN O‘RNI . Miasto Przyszłości, 47, 234–239.
12. Otaqulov, O. X., & Pulatova, G. A. Q. (2021). Sun‘iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o‘rni. Scientific progress, 2(8), 929-935.
13. Ergashev, O. M., Turgunov, B. X., & Turgunova, N. M. (2023). Microprocessor Control System for Heat Treatment of Reinforced Concrete Products. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION, 2(5), 11-15.
14. Ergashev, O. M., & Turgunov, B. X. (2023). INTELLIGENT OPTOELECTRONIC DEVICES FOR MONITORING AND RECORDING MOVEMENT BASED ON HOLLOW FIBERS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(5), 34-38.

